

SURXONDARYO VILOYATIDA SOYA NAVLARINI YETISHTIRISH VA HOSILDORLIKKA TURLI OMILLARINING TA’SIRI

¹Nomozov Ramozon Karim o‘g‘li, ²Shomurodova Sohibjamol Akmal qizi

¹DTPI tayanch doktoranti, ²DTPI 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212565>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida soya o‘simligining turli navlarining rivojlanishi va hosildorlikka ko‘rsatkichlariga mineral o‘g‘itlar hamda ekish me‘yori bo‘yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Tajribalarda dala va laboratoriya tajriba usullari, feneologik kuzatishlardan foydalanilgan. Turlicha miqdordagi o‘g‘itlar va ekish me‘yori ta‘sirida hosildorlik ko‘rsatkichlari aniqlangan.

Kalit so‘zlar: do‘stlik navi, Orzu navi, yarus, variant, hosildorlik, mineral o‘g‘itlar, harorat, namlik.

Abstract. This paper provide information on the study the affect different factor of develop and productivity of various soybean in in Surkhandarya region. Also including, the affect of fertilizer to develop and productivity of soyabean. It is used from field and laboratory methods and phonological observation.

Keywords: do‘stlik variety, Orzu variety, layer, variant, productivity, fertilizer, temperature, humidity.

Kirish

Dunyo bo‘yicha kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishlari va tuproq ifloslanishining ortishi hamda unumdorligi kamayishi o‘simliklarning hosildorligiga salbiy ta‘sir qilmoqda. Bu muammo esa sifatli oziq-ovqat yetishtirish uchun xavf bo‘lib qolmoqda. Dunyo bo‘yicha oziq-ovqat muammolarini hal qilish uchun hozirgi kunga nisbatan oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish ko‘rsatkichini 65-70 % ga oshirish kerak (1). Buning uchun oziq-ovqat mahsulotlari yetishtiriladigan maydonlarni kengaytirish orqali emas, balki o‘simliklar hosildorligini oshirish orqali erishish mumkin. Ekin maydonlarini kengaytirish dunyo bo‘yicha kuzatilayotgan suv tanqisligini va tuproq ifloslanishini yanada oshishiga sabab bo‘lishi mumkin (2). Birgina Surxondaryo viloyati misolida bundan 30-40 yillar avval yetishtiriladigan sabzavot va poliz mahsulotlari, mevali o‘simliklarni yetishtirish darajasi keskin kamayib ketganligini bevosita guvohi bo‘lib turibmiz. Buning sabablari esa suv tanqisligi, tuproq unumdorligining kamayishi hisoblanadi. Hozirgi kunda, Vohamizda mineral o‘g‘itlarsiz yuqori hosil olish deyarli imkonsiz bo‘lib qolmoqda. Mineral o‘g‘itlarni rejasiz va me‘yoridan ortiq qo‘llash natijasida tuproq tarkibining o‘zgarishiga olib keladi va kelgusi yilda shu ekin maydonidan hosilni olishni xavf ostiga qo‘ymoqda.

Shu sababli, respublikamizda sifatli va to‘yimli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga e‘tibor qaratilmoqda va bu sohada ko‘plab tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Jumladan, Respublikamiz hududida oqsillarga boyligi bo‘yicha o‘simliklar orasida ajralib turadigan soya navlarini yetishtirishga hukumat darajasida e‘tibor berilmoqda. Yuqorida o‘simliklar hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan omillarni inobatga olib, soya navlarida biofizilogik, bioekologik rivojlanish xususiyatlarini, biokimyoviy tarkibi hamda hosildorlik darajasiga mineral o‘g‘itlar me‘yorini ishlab chiqishning nazariy va ilmiy asoslarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Soya navlarini asosiy va takroriy ekin sifatida yetishtirishni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda (3).

Materiallar va tadqiqot usullari

Biz tadqiqotlarimiz davomida nav sinash va ko‘p omilli tajribalarni asosida soyaning o‘rtapishar Do‘stlik va Orzu hamda Apolla navlarining ekish me‘yori va mineral o‘g‘itlar ta‘siri bo‘yicha kuzatishlar olib bordik. Tajribalar DTPI hududidagi tajriba stansiyasida olib borildi. Soya urug‘lari yerdagi harorat 24 ° C bo‘lganida, namlik yetarli sharoitda ekildi. O‘simliklar 6 yarusli holatda, har bir yarusda 4 tadan variant joylashtirildi. Bitta variantning umumiy yer maydoni 24 m² ni tashkil etadi (qatorlar oralig‘I 60 sm, uzunligi 10 m) (4).

Tadqiqot natijalari

Soya o‘simligi mineral o‘g‘itlarga talabchan hisoblanadi. O‘g‘itlar 2 marta dastlab urug‘larni ekishda va gullash davrida berildi. Hosildorlik ko‘rsatkichlari mineral o‘g‘itlar va ekish miqdoriga ko‘ra farqlanadi. Shuningdek, tajribalarimiz davomida feneologik kuzatishlar olib borildi va rivojlanish fazalari o‘rganildi. Quyida soya navlarining rivojlanish fazalaridagi feneologik kuzatish natijalari qayd etilgan.

1-jadval. Soya navlarining rivojlanish fazalari.

Soya navlari	Unib chiqishi		1-uchtalik barg hosil bo'lishi		G'uncha-lash		Gullash		Pishish	
	10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%
Do‘stlik	2.05	5.05	8.05	11.05	30.05	4.06	10.06	15.06	05.07	22.08
Orzu	2.05	6.05	9.05	12.05	31.05	6.06	12.06	17.06	07.07	25.08

Do‘stlik va Orzu navlari rivojlanish fazalari bo‘yicha deyarli farq qilmaydi (farq 2-5 kun oralig‘ida). Variantlar bo‘yicha mineral o‘g‘itlar berish me‘yori turlicha bo‘lib uni quyidagi jadvalda ko‘rish mumkin. Umumiy vegetatsiya davri 100-110 kunni tashkil etdi.

2-jadval, O‘g‘itlar me‘yori (Do‘stlik navi misolida)

O‘g‘itlar miqdori, kg/ga (ekish me‘yori 400 ming tup gektar hisobida)				
Variantlar	I	II	III	IV
N₂ (azot)	0	30	70	110
P (Fosfor)	0	60	90	120
O‘g‘itlar miqdori, kg/ga (ekish me‘yori 500 ming tup gektar hisobida)				
Variantlar	I	II	III	IV
N₂ (azot)	0	30	70	110
P (Fosfor)	0	60	90	120
O‘g‘itlar miqdori, kg/ga (ekish me‘yori 600 ming tup gektar hisobida)				
Variantlar	I	II	III	IV
N₂ (azot)	0	30	70	110
P (Fosfor)	0	60	90	120

Soya navlarini ekishdan oldin tuproq analizlari olindi va unda mineral elementlar juda kam miqdorda ekanligi aniqlandi. Shu bois, yuqorida jadvalga ko‘ra, mineral o‘g‘it eng ko‘p qo‘llanilgan variantlarda hosildorlik yuqori ekanligini kuzatildi. Shu bilan birgalikda tuplar soni bo‘yicha 500 ming tup gektar hisobiga ekilgan variantlarda hosildorlikka yuqori bo‘lganligini aniqladik. Navlar bo‘yicha solishtiradigan bo‘lsak Do‘stlik navida nisbatan yuqori hosildorlik

kuzatildi (23-24 sentr gektar hisobiga). Orzu navida esa 22 sentr gektar hisobiga hosildorlik kuzatildi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra soya navlarining hosildorligiga mineral o‘g‘itlarni qo‘llash ijobiy ta‘sir qiladi ayniqsa tuproq tarkibida mineral elementlar juda kam bo‘lgan hududlarda yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu bilan bir qatorda, ekish me‘yori ham hosildorlik uchun ahamiyatli omil sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Saimnazarov Y.B., Mirzaeva I.T. Soyaning “Parvoz” va “Nafis” navlarini o‘shish dinamikasi bo‘yicha o‘shib rivojlanishi // Sholi va dukkakli-don ekinlarining seleksiyasi, urug‘chiligi va agrotexnologik tizimini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va imkoniyatlari: Maq.to‘p. Resp.ilm.amal.konf. - Toshkent., 2010. - 33-34 b.
2. Yormatova D. O‘simlikshunoslik Toshkent “sharq” – 2002. 320 b.
3. Yormatova D.Yo, Mamurov A. Eng yaxshi takroriy ekin // Uzbekistan qishloq xo‘jaligi jurnali. - Toshkent, 2007. - № 6. 17 b.
4. Yormatova D., K. Yorov, M. Hamroyeva G`o`za qator orasiga soya ekish va moyli ekinlarni yetishtirish Toshkent-2021. 106 b.